

La educación emocional como fundamento de la convivencia escolar en contextos rurales: un enfoque transdisciplinario

Emotional education as the foundation of school coexistence in rural contexts: a transdisciplinary approach

Catia Margarita Viloría Villadiego

Universidad de Panamá

Correo electrónico: catiamargaritaviloria@hotmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8603

Resumen

El estudio se realiza en EL Ébano corregimiento de los Córdoba, abordando la problemática de tipo social y cultural, evidenciado el mal manejo de las emociones, la intolerancia, la agresividad de los estudiantes, la apatía por el estudio, el bajo nivel académico de los padres de familia, el detrimento de los valores morales, la desintegración del núcleo familiar, la dificultad en la convivencia, la violencia social.

Esta investigación tiene como objetivo tratar las causas que generan la dificultad en la convivencia escolar, apoyándonos en la transversalidad curricular de las habilidades socio-emocionales diseñando un programa de estrategias pedagógicas basado en el desarrollo y aplicabilidad de las competencias socio-emocionales y ciudadanas en la Institución, con una población que está conformada por 346 estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2, de ambos sexos, con edades entre los 5 y 19 años de edad, todos inscritos en el año escolar 2023, según el Simat del presente año; constituyen igualmente población los padres de familia en número de 185 hogares y 18 docentes; determinándose una muestra significativa que permita concluir que la convivencia escolar y la importancia de una adecuada resolución de conflictos, basados en la práctica y aplicabilidad de competencias socio-emocionales, es decisiva para mejorar el ambiente escolar, siendo necesario en la IE convertir las situaciones de conflicto en experiencias de socialización, generar ambientes de disciplina en el aula, desarrollar las competencias ciudadanas y manejo de las emociones, para la construcción de una convivencia pacífica.

Palabras claves: Formación, estrategias pedagógicas, convivencia escolar, resolución de conflictos, habilidades socioemocionales.

Abstract

The study is carried out in the Ébano corregimiento of Los Córdoba, addressing the existence of a social and cultural problem that is common in this type of institution in the context of the department of Córdoba, evidenced in intolerance, apathy for study, aggressiveness of students, the detriment of moral values, the low academic level of parents, the disintegration of the family nucleus, the difficulty in coexistence. Social violence. This research aims to address the causes that generate difficulties in school coexistence, relying on the curricular transversality of socio-emotional skills, designing a program of pedagogical strategies based on the development and applicability of socio-emotional and civic skills in the Institution, with a significant sample that allows us to conclude that school coexistence and the importance of adequate conflict resolution, based on the practice and applicability of socio-emotional skills, is decisive for improving the school environment. , being necessary in EI to convert conflict situations into socialization experiences, generate disciplinary environments in the classroom, develop citizenship skills and develop civic competencies and emotional management skills to build peaceful coexistence.

Keywords: Training, pedagogical strategies, school climate, conflict resolution, socio-emotional skills.

Introducción

El estudio se realiza teniendo como propósito tratar la situación de convivencia de la IE El Ébano, dado que se evidencia que el mal manejo de las emociones, la intolerancia, la agresividad, la apatía por el estudio, el detrimento de valores, la dificultad en la convivencia entre otros, son factores que reflejan la problemática de tipo social cultural, académico y de convivencia que afectan el entorno en el cual el estudiante se desarrolla, originando traumas en la escuela, difíciles de superar por el docente.

Como da cuenta las diferentes problemáticas que viven los estudiantes y comunidad en general de la Institución Educativa El Ébano, está afectando de una u otra manera el desarrollo integral del aprendizaje de los estudiantes; lo que hace imperante la necesidad de diseñar estrategias metodológicas para contrarrestar la mala convivencia, el no saber manejar las emociones, la falta de autoestima en la comunidad educativa.

Se logró establecer que la problemática existente, expresada en la inadecuada convivencia, la mala interacción entre los chicos de las escuelas se viene presentando prácticamente desde siempre,

con la diferencia que actualmente existen unos agravantes en lo referente a la intolerancia, la falta de respeto, de honestidad, de valorarse a sí mismo (autoestima), la violencia intrafamiliar, la violencia social, la desintegración familiar y en general la pérdida de valores que antaño no existían o no se marcaban como actualmente se evidencian en nuestras instituciones educativas, generando en los estudiantes actitudes que no benefician las relaciones interpersonales entre ellos y sus mayores. De esta forma la situación problema coincide con lo expuesto por autores señalados en los marcos de referencia que han indagado sobre problemáticas afines y relacionados con la convivencia escolar en la Institución en estudio no se aparta de la consideración de que el conflicto ha sido un fenómeno tan antiguo como el mismo hombre, éste emerge allí donde surgen diferencias de pensamiento o de acción entre las partes y como tal, afecta los diversos ámbitos de la interacción humana (Ortiz, 2014). (Zabala, 2002). Eric Debarbieux, director del Observatorio Europeo de la Violencia Escolar, informaba que en los últimos dos años el 70% de los centros escolares franceses habían sufrido problemas de violencia escolar y que el año 2000 al menos medio millón de estudiantes se habían visto implicados en incidentes de este tipo. Algunos de los estudios realizados en países europeos. Por ejemplo, en Noruega y Suecia, países desarrollados, una serie de estudios sobre el tema por parte de Olweus (1994) le permiten señalar que aproximadamente el 9% de los niños entre 8 y 16 años sufrieron actos de violencia; el 7% aceptaba haber violentado a otros algunas o muchas veces. Las propuestas tendientes a la superación de problemas de convivencia fueron indagadas en este estudio, encontrando una diversidad de propuestas, algunas de ellas aplicables al entorno y otras no. Es así que un interesante estudio en el distrito Capital de Bogotá propone que las diferentes actividades artísticas como forma de canalizar las conductas disruptivas que presentan un grupo de estudiantes de ciclo 1 de básica primaria de una Institución Educativa Distrital, donde la convivencia está permeada por la violencia permanente. Por tal razón se plantea promover una serie de actividades artísticas como estrategias didácticas que les permita a los y las estudiantes fomentar el cultivo de valores cívicos como la autoestima, la autonomía y el respeto, con el fin de prevenir el “Bull ying”, para que éste no se convierta en una alternativa para de solución al conflicto (García F. 2014).

Otra investigadora propone implementar las escuelas de padres en las Instituciones Educativas, generar ambientes de aula en la construcción de una disciplina, desarrollar competencias ciudadanas en los educandos, convertir las situaciones de conflictos en experiencias de socialización para la construcción de una convivencia pacífica, aplicar estrategias afiliativas para la resolución de conflictos, rescatar el derecho a un trato amoroso, propiciar experiencias de autorregulación y gestionar espacios para mejorar la infraestructura (Ocampo, Briceño, Hernández, & Olano, 2010).

Desarrollo

Especificar la población objeto de estudio, el tipo de investigación, los procedimientos e instrumentos. En este apartado debe hacerse una descripción de las actividades realizadas, puede incluir recolección de datos, análisis y contrastes, por ciclos, fases o momentos acordes a la metodología usada. En caso de incluir gráficos o tablas debe ponerse la fuente o indicar si es elaboración propia.

Tipo de Investigación; la investigación es de tipo cualitativo, también se llama holístico, porque considera el todo, sin reducirlo a sus partes (Hernández, 2011). Por otra parte utiliza un diseño de Investigación Etnográfico, ya que este método de investigación se concentra en estudiar un grupo de personas que tienen algo en común por ejemplo un estilo de vida, un sitio de trabajo, una filosofía, un origen o cualquier otro aspecto que los identifique (Morse, 2003) (Romaní, 2013).

La población está conformada por 326 estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2 de la población, de ambos sexos, con edades entre los 5 y 22 años de edad, todos inscritos en el año escolar 2024, según el SIMAT de presente año; constituyen igualmente población los padres de familia en número de 185 hogares y 18 docentes.

Para la muestra se tomaron estudiantes de grado 8° con el criterio de que estos permanecerán por un periodo largo de tiempo, otro criterio considerado fue la edad, la cual estuvo entre los 12-14 años de edad, dado que aun su personalidad es susceptible de cambios profundos y sus comportamientos y actitudes no ofrecen demasiada resistencia a la modulación.

Para la implementación de las entrevistas se contó con la participación de 11 estudiantes, 5 docentes, de un total de 18 que laboran en la institución, de la misma forma, también se entrevistó a 3 padres y 3 madres de familia. La información se procesó mediante la transcripción de lo grabado y acorde al marco teórico elaborado previamente.

La investigación se desarrollara en 3 fases, atendiendo los requerimientos de los objetivos específicos trazados para esta; las categorías definidas fueron:

Categoría 1. Valoración del ambiente escolar: Entendemos por convivencia la potencialidad que tienen los miembros de la comunidad educativa para vivir con otros en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La Convivencia Escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa de un establecimiento educacional y tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las y los estudiantes. Así, el tipo de relaciones, opinión que se tiene de los otros, aplicación de las normas de convivencia y el

estilo de participación que se da entre los distintos miembros de la comunidad escolar, serán indicadores de convivencia escolar.

Subcategorías;

Valoración estudiantil del Ambiente escolar; Entendida como la valoración que tienen los estudiantes de la IE sobre la existencia de un buen clima escolar y resolver los conflictos que se presenten entre los diferentes actores que influyen en el desarrollo formativo de los estudiantes, de manera pacífica y mediada en la resolución de conflictos.

Valoración de los padres de familia; Entendido como el conjunto de actitudes generales hacia y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor y los alumnos y que definen un modelo de relación humana en la misma; es resultado de un estilo de vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de unos comportamientos, que configuran los propios miembros del aula.

Valoración del docente; Entendido como la percepción propia como un mediador social en ese entramado cultural que se vive dentro de la institución y por tanto tiene una gran responsabilidad para divulgar, motivar, vivenciar y defender las políticas, la filosofía y la identidad cultural de la institución.

Categoría 2. Interacción socioemocional y convivencia: Entendida como aquel espacio privilegiado para aprender a vivir con otras personas. De tal forma que la institución escolar, como espacio de formación, permite vivenciar el ejercicio de la vida democrática, preparando a los/las estudiantes para el diálogo social, cultural y político que se requiere en el mundo actual; por eso, también es el lugar donde se aprende la convivencia ciudadana

Subcategorías;

Fraternidad en las interrelaciones sociales; Entendido como el tipo de relaciones que se desarrollan en la comunidad educativa, los niveles de afectividad o agresividad en las relaciones humanas, se refieren al trato o la comunicación que se establece entre dos o más personas; son muy importantes en las instituciones escolares, puesto que durante la actividad educativa se produce un proceso recíproco mediante el cual las personas que se ponen en contacto valoran los comportamientos de los otros y se forman opiniones sobre los demás.

Resolución de conflictos; Entendido como los estilos y medios que utilizan los directivos de la escuela para mediar en los conflictos que surjan al interior de la IE y la aplicación de una guía orientadora que permite definir el marco conceptual, filosófico, valórico, pedagógico y de estilo de gestión educativa del establecimiento.

Motivación hacia el estudio; Entendidas como el conjunto de acciones que dentro del ambiente escolar deben mantenerse y desarrollarse para satisfacer las demandas educativas de la escuela, el principal factor que contribuye a esta situación es un sistema de calificación que clasifica a los alumnos de acuerdo con el rendimiento académico y favorece manifestaciones de motivación bien conocidas por los maestros: una mayor preocupación por las calificaciones que por lo que puedan aprender; participación en actividades escolares basada en un principio de mínimo esfuerzo; percepción de sí mismos como aprendices poco competentes, especialmente en asignaturas difíciles; poca disposición a afrontar retos; deterioro en el interés en ciertas asignaturas hasta llegar, incluso, a aborrecerlas; valoración de actividades académicas esperando solo los buenos resultados.

Categoría 3. Programa educativo pedagógico de educación emocional y convivencia: Lo constituyen el conjunto de lineamientos patentizados en proyectos y programas dirigidos al fortalecimiento de la gestión y el liderazgo en la institución educativa, al fortalecimiento de las emociones, la convivencia y resolución dialogada de los conflictos y debe estar dado por capacitaciones constantes periódicamente y distribuidas por unidades de trabajo y de acuerdo a las necesidades de los diferentes tiempos, esto garantiza mantener a la comunidad educativa en permanente actualización.

Al valorar el ambiente escolar los docentes coinciden general en que es “un poco más sano, saludable” el ambiente escolar en la actualidad, señalando indirectamente situaciones pasadas que comprometían la estabilidad de la IE, y consideran que “un ambiente bueno agradable y democrático” y argumentan como evidencias los valores que les han inculcado los padres y profesores a estas nuevas generaciones. Igualmente es notoria la reiteración sobre el papel de los docentes ya que los estudiantes reciben “las orientaciones de los profesores, reciben loa llamados de atención y se llegan a compromisos satisfactorios donde se muestra mejoría en el comportamiento de cada uno de ellos” Sin embargo algunos casos como el docente 4, señalan que el ambiente es “aceptable personalmente no me ha ido bien en este respecto, no me entiendo con ciertos docentes y eso me ha traído algunos inconvenientes” los cuales solo constituyen casos aislados; ya que en general “ se refleja armonía, cordialidad, trabajo en equipo que antaño no existían y no habían esperanzas de que fuera así” Al igual que en el trabajo referenciado de Patiño; 2011, en donde Las situaciones que se presentan son

solucionadas de acuerdo al criterio personal de quien está al frente de ella. Esto ocasiona que en muchos casos se presenten improvisaciones, malos entendidos y se deteriore la comunicación, lo cual altera la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, señalando coincidencias en ambos estudios (Patiño; 2011).

Al preguntarle sobre la motivación que hacen a sus estudiantes los docentes coinciden en que su función va dirigida fundamentalmente a “ el deseo de forjar en ellos hombres y mujeres capaces de resolver problemas en su entorno, en su vida personal y en la comunidad” Docente 2, los docentes son reiterativos en señalar su rol en la formación de los estudiantes y en alcanzar esta meta prioritaria, la cual va acompañada de buscar el dialogo con los estudiantes en los problemas que se le presentan, para lo cual es imprescindible “también fortalecer su formación en valores ya q se busca principalmente es brindar una educación basada en vivencias de cada uno de ellos tiene fortaleciendo así su formación integral” Docente 4. De esta forma los docentes son conscientes de la necesidad de formar personas integrales y por esto “les enseño lo q ellos realmente desean y necesitan aprender, deseo que sean personas competentes en la vida que sean humanos sensibles y con ganas de luchar y salir adelante” Docente 5.ratificando así este compromiso.

Al considerar si el ambiente escolar está orientado desde una visión hacia el futuro de la región y del país; los docentes coinciden en que debe “estar orientada al mejoramiento del estudiante en q se proyecte al mejor futuro a q avance a salir de los pueblos a trabajar en otras áreas, salir a las universidades y ser competente en sociedad” Docente 1, ya que el enfoque del proceso educativo debe tener una “ visión de progreso de proyección futura donde aspiramos a que nuestros estudiantes mejoren su calidad de vida especialmente para superarse a sí mismo y para colaborar en su casa” Docente 3; ya que este proceso educativo comprende también la educación concebida simultáneamente, como un proceso de enseñanza aprendizaje de contenidos formalizados y como un proceso de socialización de la personalidad en vías de desarrollo. Por ello se plantea la necesidad de potenciar la calidad de las relaciones alumno-alumno dentro del aula (Gimeno, 1976). En lo concerniente a la interacción social en la IE y lazos de amistad entre los diferentes miembros de la comunidad, los docentes no concuerdan en la existencia de los mismos ya que “que si tenemos algunos lazos de amistad pero hace falta que la gente se apropie más de la IE que tengan sentido de pertenencia para que puedan hacer un trabajo mancomunado” Docente 2, mientras que para otro docente la situación es a la inversa, ya que “No los considero como lazos de amistad, más que todo como lazos de compañerismo, donde prima principalmente el trabajo en equipo” esta contradicción sobre la interpretación de los docentes alrededor de los lazos existentes entre los miembros de la comunidad y su carácter, no es demasiada significativa, ya que la tendencia mayoritaria señala que

“en la comunidad educativa reflejan los lazos de amistad, el apoyo, el trabajo en equipo sobre todo el trabajo en equipo y compartir todas las ideas para solucionar todos los problemas que se presenten en la IE” con lo cual y según se pudo constatar en otros instrumentos tal como el diario de campo, no significa agravamiento ni tensiones anormales entre los docentes. En lo referente al cómo perciben los docentes el ambiente de seguridad y tranquilidad dentro de la IE, es también reiterativa la respuesta dirigida a valorar el ambiente actual“ se percibe un ambiente de seguridad y tranquilidad para laborar” Al indagar sobre si en los hogares de la zona existe una adecuada resolución de conflictos al interior de las familias, surgen algunas sugerencias destinadas a alcanzar mejores niveles de convivencia “Bueno en la comunidad hace falta orientaciones sobre la resolución pacífica de conflictos, es importante las charlas educativas con padres, estudiantes a través de talleres y foros incluso en la misma escuela de padres que ayudan al avance de la comunidad a tomar mejores decisiones en el momento de la resolución de los conflictos” Por todo lo anteriormente expuesto, el estudio ofrece un amplio panorama de interrogantes y preocupaciones desde varias entidades que desean abordar el tema de la convivencia escolar, aunque se centran más en el conflicto, y especialmente, en el conflicto violento, sin embargo entidades como la Cámara del Comercio, Min educación, Secretaría de Educación, algunas tesis de pregrado y postgrado han tratado de abordar el tema desde el otro punto de vista que es la gestión educativa y la convivencia escolar (Quintero & Rentería, 2009) Es por esto que se considera de suma importancia que la resolución de conflictos en el contexto se realice de la mejor manera posible, entendiendo los padres de familia que la convivencia es el arte de vivir juntos bajo convenciones y normas, explícitas o no, que logren sacar lo mejor de cada uno al servicio de la mejora de las relaciones sociales y la funcionalidad de las tareas comunes (Aldana, 2006).

En general la fundamentación radica en la importancia de abordar las necesidades emocionales de los estudiantes en entornos rurales, que pueden diferir significativamente de las de entornos urbanos. Se parte del reconocimiento de que factores como el aislamiento geográfico, la escasez de recursos y las características propias de las comunidades rurales pueden influir en el bienestar emocional y la convivencia escolar de los estudiantes.

El aporte principal de esta investigación radica en la implementación y evaluación de un programa de educación emocional adaptado a las particularidades de los contextos rurales, con un enfoque transdisciplinario que integre diferentes disciplinas y enfoques pedagógicos. Se espera que este programa no solo contribuya a mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también pueda servir como modelo para otras comunidades rurales enfrentando desafíos similares.

Conclusiones

Debe dar cuenta de los principales aportes de la investigación o proyecto, igualmente las limitaciones, dado que el buen manejo de las competencias socioemocionales, la convivencia escolar y la importancia de una adecuada resolución de conflictos, ofrece para esta investigación un conjunto de las características que se han podido evidenciar en el contexto, que es un poblado afectado por la violencia que generó altas manifestaciones de intolerancia política, social y religiosa, hasta hace pocos años, incluyendo la violencia de género, como para los conceptos que se deben manejar en su aplicabilidad, es de tal relevancia que diferentes autores se han manifestado al respecto; encontrar caminos que puedan enfrentar el tema en mención. De la misma manera es concluyente entonces que es necesario en la IE generar ambientes de aula en la construcción de una disciplina, desarrollar competencias socioemocionales y ciudadanas en los educandos, convertir las situaciones de conflictos en experiencias de socialización para la construcción de una convivencia pacífica, aplicar estrategias afiliativas para la resolución de conflictos, rescatar el derecho a un trato amoroso, propiciar experiencias de autorregulación y gestionar espacios para mejorar la infraestructura (Ocampo, Briceño, Hernández, & Olano, 2010) Pero si se ameritan una estrategia que permita fortalecer y auto reconocer los lazos existentes.

Referencias bibliográficas

- Arís, N. (2010). La educación emocional y la comunicación escolar. *Vivat Academia*, 113.
- Bisquerra, R. (2000). *Educación emocional y bienestar*. Barcelona: Praxis.
- Bisquerra, R. (2005). La educación emocional en la formación del profesorado. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, 95-114.
- Casel. (2012). *Effective Social and Emotional Learning Programs: Preschool and Elementary School Edition*. Obtenido de casel.org.
- Constitución Política de Colombia . (1991). *De los derechos sociales, economicos y culturales*.
- Denston, A., Martin, R., Hochstrasser, L., & O’Toole, V. (2022). Strengthening Socio-Emotional Learning in Aotearoa New Zealand: Teacher and Whānau Understandings of Wellbeing. *New Zealand Journal of Educational Studies*.

- Durlak, J., Weissberg, R., Dymnicki, A., Taylor, R., & Schellinger, K. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development, 82*, 405-432.
- Gaeta, M., & López, C. (2013). Competencias Socioemocionales y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13-25*.
- Gómez, M., & Cuña, A. (2017). Estrategias de intervención en conductas disruptivas. *Educação Por Escrito, 8(2)*, 278–293.
- Grajales, G., & Lizarazo, F. (1997). *Efectos de la privación afectiva-social-cultural sobre la motivación para el aprendizaje significativo*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Gross, J. (2014). *Manual de Regulación de las Emociones*. Prensa Guilford.
- Johnson, C., Smith, T., DeMand, A., Lecavalier, L., Evans, V., Gurka, M., & Scahill, L. (2018). Exploring sleep quality of young children with autism spectrum disorder and disruptive behaviors. *Sleep Medicine(44)*, 61-66.
- Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: A social crisis in the making. *The Lancet*.
- Landínez, D. (2019). Debilidad de la voluntad y autocontrol: una discusión entorno a la teoría de las funciones ejecutivas. *Límite (Arica), 14*, 1–11.
- Lozano, T. (2016). *Asentamientos Informales, la Ciudad Invisible: si nos los atendemos sólo habremos hecho la mitad de la tarea en materia de reducción de pobreza*. UPND.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2018). *Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje*. España: Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Pacheco, M., & Moral, J. (2010). Distribución, Punto de Corte y Validez de la Escala de Conducta. *Revista Mexicana de Orientación Educativa, 7(8)*, 7-16.
- Peña, F., & Palacios, L. (2011). Trastornos de la conducta disruptiva en la infancia y la adolescencia: diagnóstico y tratamiento. *Salud Mental, 34(5)*, 421-427.
- Ruiz, R., Riuó, M., & Tesouro, M. (2015). Estudio del bullying en el ciclo superior de primaria. *Educación XXI, 18(1)*, 345-368.

Sulbaran, A., & León, A. (2014). Estudio de las conductas disruptivas en la escuela según la percepción docente. *Anuario del Sistema de Educación en Venezuela*, 2(2), 35-50.

Tobeña, A. (2001). *Anatomía de la agresividad humana*.. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Trilling, B. y. (2009). *Habilidades del siglo XXI: aprendizaje para la vida en nuestros tiempos*. San Francisco: John Wiley & Sons.

Wui, M. (2020). *The Effectiveness of Social Emotional Learning for Students with Special Needs*. School of Education, California State University San Marcos.

Zeanah, C. (2019). *Manual de Salud Mental Infantil (Cuarta Edición)*.. Prensa Guilford.